

БОШЛАНҒИЧ МАКТАБЛАРДА ТАЪЛИМ СИФАТИ БОШҚАРУВИ: УМР БЎЙИ ЎҚИШ УЧУН ЗАМИН ЯРАТИШ

Содиқова Иродахон Собировна

эркин тадқиқотчи

Бошланғич мактаблар ёшларнинг онгини шакллантириш ва умр бўйи ўқиш учун асос яратишда муҳим роль ўйнайди. Ушбу тезис таълим сифати бошқаруви (ТБС) концепциясини ушбу муҳим таълим босқичида ўрганеди. У ТБСнинг асосий принципларини таҳлил қилади, унинг асосий компонентларини таҳлил қилади ва унинг ўқувчи натижалари, ўқитувчи самарадорлиги ва умумий мактаб такомиллашувига таъсирини текширишади. Тезис шунингдек, бошланғич мактабларда ТБСни жорий этиш билан боғлиқ муаммолар ва имкониятларни ҳам ўрганеди. Мос тадқиқотлар ва энг яхши амалиётларни танқидий таҳлил қилиш орқали бу иш ўқитувчилар, маъмурлар ва сиёсатчиларга барча бошланғич мактаб ўқувчилари учун юқори сифатли таълимни таъминлашда қимматли маълумотларни тақдим этишни мақсад қилади.

Сифатли бошланғич таълимга сармоя киритиш шахсий ва жамият тараққиётининг асоси сифатида кенг тан олинган. Таълим сифати бошқаруви (ТБС) мактабларнинг самарали ўқув тажрибаларини таъминлаш ва ўқувчиларнинг потенциалини ошириш учун тизимли асосни таклиф қилади. Ушбу тезис ТБС принципларини бошланғич мактабларда қўллашга қаратилган бўлиб, саводхонлик, ҳисоб-китоб ва ижтимоий-эмоционал ўқитишда мустаҳкам асос келажакдаги академик муваффақият ва фаровонлик учун замин яратади.

Таълим сифати бошқарувининг асосий принциплари Бошланғич мактабларда ТБС бир неча асосий принципларга асосланади: Ўқувчиларнинг ўқишига эътибор қаратиш: ТБС ўқув натижаларини узлуксиз такомиллаштиришни устувор вазифа қилади, бу стандартлаштирилган баҳолашлар, шакллантирувчи баҳолашлар ва ўқувчи ўз-ўзини баҳолаш орқали

ўлчанади. Маълумотларга асосланган қарор қабул қилиш: ТБС турли манбалардан олинган маълумотлардан ўқитиш амалиётлари, ресурслар тақсмоти ва мактаб такомиллаштириш режаларини шакллантириш учун фойдаланади. Ҳамкорликдаги етакчилик: Самарали ТБС мактаб раҳбарлари, ўқитувчилар, ота-оналар ва жамоа ўртасида масъулиятни бўлишишни ўз ичига олади, бу ижобий ўқув муҳитини ривожлантиради. Узлуксиз такомиллаштириш: ТБС режалаштириш, амалга ошириш, баҳолаш ва такомиллаштириш циклик жараёнини ўз ичига олади, бу узлуксиз сифатни оширишни таъминлайди.

Бошланғич мактабларда ТБСнинг асосий компонентлари Бошланғич мактабларда самарали ТБСга бир нечта муҳим компонентларга эътибор бериш зарур: Таълим дастурини ишлаб чиқиш ва жорий этиш: Турли ўқув услубларига мос келадиган ва танқидий фикрлаш, муаммоларни ҳал қилиш ва ижодкорликни рағбатлантирадиган яхши мувофиқлаштирилган ўқув дастури муҳимдир. Ўқитиш амалиётлари: Далилларга асосланган ўқитиш усулларини, дифференциал ўқитишни ва технологияни интеграциялашни қўллаш ўқув натижаларини сезиларли даражада ошириш мумкин. Ўқитувчиларнинг касбий ривожланиши: Ўқитувчиларга педагогика, контент соҳалари ва баҳолаш бўйича ўз малакаларини ва билимларини ривожлантириш учун доимий имкониятлар яратиш муҳимдир. Ўқув муҳити: Хавфсиз, рағбатлантирувчи ва инклюзив ўқув муҳитини яратиш ижобий фаровонликни қўллаб-қувватлайди ва ўқувчиларни жалб қилади. Манфаатдор томонларни жалб қилиш: Ота-оналар, оилалар ва жамоатчиликнинг фаол иштироки қимматли ресурсларни тақдим этади ва мактаб жамоасини мустаҳкамлайди.

ТБСнинг бошланғич мактабларга таъсири Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, бошланғич мактабларда самарали ТБС бир нечта муҳим соҳаларга ижобий таъсир кўрсатиши мумкин: Ўқувчиларнинг натижаларини яхшилаш: ТБС амалиётлари асосий фанларда ва кенгроқ ўқув соҳаларида юқори академик кўрсаткичларга олиб келиши мумкин. Ўқитувчиларнинг самарадорлигини ошириш: ТБС ташаббуслари қўллаб-қувватлаш ўқитувчиларнинг руҳий

ҳолатини, қониқшини ва ўқитиш амалиётларини яхшилаши мумкин. Мувофиқлик бўлмаганликларни камайтириш: ТБС доирасида маълумотларга асосланган стратегиялар ўқувчилар гуруҳлари ўртасидаги ўқиш фарқларини аниқлаш ва бартараф этишга ёрдам беради. • Мактаб ҳисобдорлигини ошириш: ТБС шаффофлик ва ҳисобдорлик маданиятини ривожлантиради, бу ресурсларни самарали ишлатиш ва мактаб кўрсаткичларини яхшилашга олиб келади.

ТБСни жорий этишдаги муаммолар ва имкониятлар Бошланғич мактабларда ТБСни жорий этиш бир нечта муаммоларни тақдим этади: • Чекланган ресурслар: Касбий ривожланиш, технология ва маълумотларни таҳлил қилиш воситалари учун маблағларни таъминлаш қийинчилик туғдириши мумкин. Стандартлаштирилган тестларга босим: Стандартлаштирилган баҳолашларга ортиқча эътибор қаратиш ижодкорлик ва ўқитишга умумий ёндашувни сўндириши мумкин. Ўқитувчиларнинг юкмаси: Маълумотларни йиғиш, таҳлил қилиш ва ҳисобот беришни асосий ўқитиш масъулиятлари билан мувозанатлаштириш самарали вақтни бошқаришни талаб қилади.

Бироқ, ушбу муаммоларни енгиш учун муҳим имкониятлар мавжуд: Маълумотларни таҳлил қилиш, шахсий ўқитиш ва манфаатдор томонлар билан мулоқот қилиш учун технологиядан фойдаланиш мумкин. Ота-оналар ва жамоатчилик билан ҳамкорлик қўшимча қўллаб-қувватлаш ва ресурсларни тақдим этиши мумкин. Касбий ривожланиш дастурлари ўқитувчиларни ТБС воситалари ва стратегияларидан самарали фойдаланиш учун зарур бўлган кўникмалар билан таъминлаши мумкин.

Хулоса Таълим сифати бошқаруви бошланғич мактабларни самарадорликнинг янги даражасига олиб чиқиш учун кучли асос бўлиб хизмат қилади. Ўқувчиларнинг ўқишига эътибор қаратиш, маълумотлардан фойдаланиш, ҳамкорликни ривожлантириш ва узлуксиз такомиллаштириш орқали ТБС мактабларга ҳар бир бола муваффақиятга эришадиган тарбияловчи муҳит яратиш имконини беради. ТБС амалиётларини турли контекстларда

Ўрганиш ва такомиллаштириш учун қўшимча тадқиқотлар зарур, барча бошланғич мактаб ўқувчилари учун юқори сифатли таълимни тенг равишда таъминлашни кафолатлаш.

Адабиётлар:

1. Андерсон, Л. В. (2015). Самарали мактаб раҳбари: Бугунги мактабларда ўқитишни бошқариш. Тахо Оакс, СА: SAGE нашриёти.
2. Фуллан, М. (2012). Ўқитиш учун етакчилик: 21 асрда таълим сифати. Торонто, ОН: Жон Уайли ва ўғиллари.
3. Эрнандес-Муньос, Б., Лопес-Гомес, М. И., & Зунига-Жара, Ф. (2020). Бошланғич ва ўрта таълимда сифатни бошқариш бўйича тадқиқотлар натижалари: тизимли адабиётлар шарҳи. Қиёсий ва халқаро таълим бўйича тадқиқотлар, 15(4), 483-509. https://www.researchgate.net/publication/334177106_Attitudes_Toward_Open_Science_and_Public_Data_Sharing_A_Survey_Among_Members_of_the_German_Psychological_Society
4. Роҳматилла, Р., Нурхайати, С., & Фарида, Н. (2018). Бошланғич мактабнинг сифатини бошқариш. RSIS халқаро журнали, 3(2), 222-232.
5. ЮНЕСКО Халқаро таълимни режалаштириш институти. (n.d.). Таълим сифати бошқаруви амалиётларининг таҳлили. <https://dakar.iiep.unesco.org/en/programs/support-basic-education-quality-management>